

POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO PARA SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FPIES)

Todos os países europeus caminham para uma maior inclusão educativa. A promoção da equidade nas oportunidades educativas é um desafio estratégico claro para os países europeus. Os sistemas de financiamento da educação de cada país representam um papel crítico na implementação do direito à educação e no desenvolvimento de sistemas de educação inclusiva que promovam a participação e a realização para todos os alunos. Uma educação inclusiva eficaz requer mecanismos de financiamento coerentes que promovam a flexibilidade nas oportunidades educativas e nos regimes de apoio em todos os setores de modo a proporcionar experiências educativas significativas.

Através do trabalho com políticos no sentido de uma educação inclusiva e de uma série de casos práticos analisados ao pormenor que examinam abordagens muito diferentes de financiamento na educação, o projeto Políticas de financiamento para sistemas de educação inclusiva (FPIES) irá identificar a forma que tomam os mecanismos de financiamento coerentes com a educação inclusiva, o modo como os mesmos operam e quais os dispositivos críticos que impactam sobre a efetividade de mecanismos da política de financiamento para reduzir disparidades nos resultados da aprendizagem que afetam todos os alunos.

Projeto de parceria

O projeto FPIES é financiado pela Comissão Europeia como um **Projeto de cooperação prospetiva**. O projeto é baseado na cooperação direta entre oito parceiros: os ministérios da educação em Itália, Lituânia, Países Baixos, Noruega, Portugal e Eslovénia, a Universitat Ramon Llull, Espanha e a Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva.

Cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta comunicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

Pode encontrar mais informações acerca dos parceiros do projeto nos seus respetivos sites:

- **Ministério da Educação, Universidade e Investigação, Itália**
- **Ministério da Educação e Ciência, Lituânia**
- **Ministério da Educação, Cultura e Ciência, Países Baixos**
- **Ministério da Educação e Investigação, Noruega**
- **Ministério da Educação, Portugal**
- **Ministério da Educação, Ciência e Desporto, Eslovénia**
- **Universitat Ramon Llull**
- **Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva**

Como parceiro de avaliação, a Universitat Ramon Llull irá conduzir uma avaliação contínua do processo para apoiar a tomada de decisão e implementação de tarefas específicas do projeto. Além disso, os representantes ministeriais dos 29 Países-Membros da Agência irão identificar as respetivas prioridades específicas para uma análise aprofundada e fornecer feedback relativamente aos resultados finais do projeto.

No seio do projeto FPIES, a cooperação transnacional é um fator crítico para assegurar resultados politicamente relevantes, com potencial de crescimento e impactos positivos na educação inclusiva a nível nacional e europeu.

Metas e objetivos

As atividades do projeto FPIES visarão:

- inspirar-se no trabalho existente para desenvolver, experimentar e avaliar uma metodologia coerente de análise das questões da política de financiamento, dos desenvolvimentos e desafios nos países europeus;
- levar a cabo uma análise pormenorizada das questões da política de financiamento para a educação inclusiva, levando ao desenvolvimento de ferramentas concretas de política que podem ser usadas para desenvolver abordagens e políticas de financiamento mais inclusivas que reduzam as disparidades na educação e promovam o bem-estar e inclusão social e educativa de todos os alunos.

O principal resultado do projeto será uma Ferramenta de Orientação das Políticas, de fonte aberta e validada, sobre as políticas de financiamento que visam reduzir as disparidades na educação e promover o bem-estar e inclusão social e educativa de todos os alunos.

Informações adicionais

Para mais informações acerca do projeto FPIES, visite o **site do projeto** ou a área **dedicada ao projeto** no site da Comissão Europeia.

Contacte a equipa do projeto FPIES através do e-mail secretariat@european-agency.org